

УДК 339.977

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ВИН**

**MODERN TRENDS OF INVESTING IN THE INTERNATIONAL MARKET
OF COLLECTIBLE WINES**

©*Королева А. С.*

*Санкт–Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт–Петербург, Россия
anastasia180@yandex.ru*

©*Koroleva A.*

*St. Petersburg state University of Economics
St. Petersburg, Russia
anastasia180@yandex.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены основы международного инвестирования на мировом рынке вин и винных коллекций как объектов альтернативных капиталовложений для инвесторов разных стран мира. В связи с экономическими кризисами и финансовой нестабильностью, возникающей на мировых фондовых рынках, интерес инвесторов к включению в свои инвестиционные портфели винных коллекций сегодня возрастает, что также обуславливается теми возможностями и преимуществами, которыми обладают данные объекты в отличие от традиционных активов. Коллекционные вина, имеющие достаточно высокую доходность от вложений, могут помочь инвесторам сохранить свой вложенный капитал от растущей инфляции, а также в перспективе принести ощутимый доход.

Abstract. The article examines the foundations of international investment in the global market of wine and wine collections as objects of alternative investment for investors around the world. Due to the economic crises and financial instability arising from the world stock markets, the investors for inclusion in their investment portfolios wine collection is increasing, which is also dependent on the capabilities and advantages possessed by these objects, unlike the traditional assets. Vintage wines with reasonably high investment return can help investors save their investment from rising inflation and the potential to bring significant income.

Ключевые слова: альтернативные инвестиции, мировой рынок коллекционных вин, винные коллекции, инвестиционные стратегии, аукционные дома.

Keywords: alternative investments, the global market for collectible wines, wine collection, investment strategies, auction houses.

Международный рынок коллекционных вин представляет собой один из активно развивающихся рынков альтернативного инвестирования, предметом заключения сделок купли — продажи на котором выступают определенные винные коллекции, имеющие способность принести потенциальному инвестору и владельцу подобных коллекционных предметов ощутимую финансовую выгоду в будущем.

Интерес к данному инвестиционному активу появляется у инвесторов из разных стран мира в условиях экономической и финансовой нестабильности на традиционных финансовых рынках, приводящей к большим рискам капиталовложений и последующим потерям. В отличие от традиционных активов альтернативные объекты инвестирования, к которым относятся винные коллекции, обладают такими преимуществами, как возможность диверсификации портфелей инвесторов с целью снижения рисков капиталовложений,

возможность сохранения и перспективного приумножения вложенного капитала. Эти факторы являются главными детерминантами растущей активности инвесторов на мировом рынке коллекционных вин.

В долгосрочном периоде экономическая отдача от вложений в винные коллекции, также как и инвестирование в предметы искусства и антиквариата, основывается на концепции роста стоимости данного объекта инвестирования с течением времени. Цена, как правило, также включает в себя важную «имиджевую» составляющую, проявляющуюся в факторе престижности владения данным видом активов.

Для анализа данного инвестиционного рынка, необходимо провести исследование его географии, то есть основных международных центров, на долю которых приходится наибольшее количество сделок по купле — продаже вина в инвестиционных целях. Среди крупнейших мировых инвестиционных рынков вина находятся рынки таких стран, как Великобритания, США, Германия, Канада и Китай. В суммарном объеме на их долю приходится более 49% всех совершаемых инвесторами сделок с винными коллекциями. В Таблице 1 приведены данные по объемам инвестиций в различных странах мира.

Таблица 1.

КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ РЫНКИ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ВИН, 2014 г. [1]

<i>Страна</i>	<i>Объем инвестиционных сделок, млн. долл.</i>
США	956,3
Великобритания	316,7
Германия	249,6
Канада	208,5
Китай	156,3

В США и Великобритании сделки совершаются на крупнейших аукционных площадках Sotheby's и Christie's, соответственно. Объемы инвестиционных сделок с коллекционными винами в 2013 году немного сократились, что связано с общим замедлением развития мировой экономики в посткризисных условиях. При этом основная доля сократившегося спроса на коллекционные вина пришлась на китайских коллекционеров и инвесторов, которые были вынуждены существенно сократить объемы своих вложений в данные коллекционные предметы на фоне политической неопределенности в стране.

Аукционными домами Acker Merrall & Condit, Christie's International, Sotheby's, Zachys и Hart Davis Hart Wine Co. были зафиксированы самые низкие объемы продаж коллекционных вин с 2000х гг. на уровне 397 млн. долл. в 2012 году. Acker Merrall & Condit, основанная в 1820 году, является старейшей в США винной торговой компанией. С 1998 года эта компания проводит специализированные винные аукционы в Нью-Йорке и Гонконге (в том числе интернет — торги). Начиная с 2013 года, рынок начал восстанавливаться: так, например, произошел резкий рост цен на французское коллекционное вино, при том, что в этот период времени был зафиксирован самый низкий объем производства вина за последние 40 лет.

На Рисунке 1 на основе данных международного рынка построен график спроса со стороны инвесторов на коллекционные вина, отражающий динамику общего объема приобретения вина на крупнейших аукционных площадках.

За последние 15 лет спрос на коллекционные вина как инвестиционные объекты вырос на 13%, что говорит о том, что экономические агенты стремятся включать данные активы в свои коллекции и инвестиционные портфели.

Рисунок 1. Мировой инвестиционный спрос на коллекционные вина [3].

Стоит отметить тот факт, что возможность осуществления инвестиционных процессов в коллекционные предметы для инвесторов напрямую зависит от объемов мирового производства и торговли данными объектами между разными странами мира. Винные компании, производящие вина, либо создают собственные аукционные площадки для осуществления сделок (как в случае Acker Merrall & Condit), либо осуществляют перевозки на крупнейшие мировые аукционы, такие как Sotheby's и Christie's.

Данные роста спроса на вина на аукционных площадках подтверждаются показателем мирового объема торговли вином, представленном на Рисунке 2.

Рисунок 2. Объемы мировой торговли вином (млн. евро) [4].

Объемы мировой торговли вином в натуральном выражении снизились в 2013 году на 2,2%. Однако, общий рост цен на коллекционные вина, обусловленный низкими урожаями и общей нехватке вина на аукционах, позволил повысить общий объем торговли на 1,5% в среднем до 25675 млн. евро.

Рассмотрим основные подходы к формированию стратегии инвестирования в коллекционные вина. Винная коллекция может состоять из одной или целого погреба бутылок, ее объемы зависят только от финансовых возможностей инвестора. Как правило, вина, принадлежащие одной марке, покупаются кейсами (6 бутылок по 0,75 литра). Наиболее популярным объектом элитных вин является 1,5-литровая бутылка, носящая название magnum, с очень высоким качеством вина и только лучших урожайных лет. В число таких инвестиционных активов включается только марочное коллекционное вино, которое выдержано в бочках, имеет высокое качество, изготовлено по специальным технологиям из определенных сортов винограда, который произрастает в отдельных винодельческих районах. В Таблице 2 представлены наиболее быстрорастущие в цене винные бренды.

Таблица 2.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ НАИБОЛЕЕ БЫСТРОРАСТУЩИХ БРЕНДОВ МИРА
(В МЛН. 9-ЛИТРОВЫХ ЯЩИКОВ) [5]

Бренд	Компания	Страна происхождения	2013	2014	2015
Franzia	The Wine Group	США	24,3	25,0	26,0
Don Simon	J Garcia Carrion SA	Испания	11,3	14,7	16,6
Concha y Toro	Vina Concha y Toro SA	Чили	10,2	11,3	11,7
Sutter Home	Trincherо Family Estates	США	8,8	9,8	10,9
Barefoot Cellars	E&J Gallo Winery	США	5,3	6,5	8,1
Inglenook	The Wine Group	США	3,1	3,3	3,4
Corbett Canyon	The Wine Group	Чили	3,0	3,1	3,3
Всего на долю этих брендов:			65,9	73,6	80,1

Для того, чтобы правильно сформировать инвестиционный портфель ценных бумаг, как правило, выбор определенной стратегии покупки акции или облигации зависит, главным образом, от такого показателя, как «риск — доходность» отдельной категории ценных бумаг. Для стратегии формирования своей винной коллекции основными ориентирами для инвестора являются следующие наиболее важные критерии:

1. Ценовая категория вина
2. Страна происхождения и производитель, имеющий хорошую репутацию
3. Оценки экспертов качества вина определенного года и урожая.

Как правило, все эти критерии являются одним из важных механизмов снижения степени риска при осуществлении данного вида инвестиций. Цена коллекционного вина напрямую влияет на будущую доходность данного вида актива, поскольку на данном рынке временной период является главным фактором роста стоимости инвестиционного объекта (вина с наиболее долгой выдержкой и сроком хранения имеют самые высокие ценовые показатели при их последующей продаже). Цена коллекционного вина зависит от периода созревания и его хранения. Молодое вино известного бренда, как правило, имеет цену ниже, чем вина, достигшие «зрелости». Инвесторам также необходимо учитывать степень качества приобретаемого вина, которое зачастую определяется экспертным путем на основе

составления специальных карт миллезимов, где отображаются оценки вина в зависимости от региона и года выпуска.

Также инвестор может выбрать другую стратегию инвестирования, которая основана на покупке молодого вина с целью его перепродажи через не менее пяти лет, когда вино достигнет своего наибольшего качества, и его стоимость возрастет сразу в несколько раз (обычно в 2–3 раза). Так, можно сказать, что на сегодняшний день самым главным инвестиционным объектом для коллекционеров и инвесторов являются красные вина со сроком хранения менее 30 лет.

Для того, чтобы оценить инвестиционную доходность рынка марочного вина, можно воспользоваться данными агентства Knight Frank, составляющего специализированные индексы доходности различных рынков альтернативного инвестирования. Так, Knight Frank Fine Wine Icons Index (FWII), отражающий доходность рынка вина, источником своих данных использует информацию крупнейших винных владельцев (организация Wine Owners) в Англии, являющихся самостоятельными инвестиционными агентами, участвующими в аукционах крупнейших торгов марочного вина. Данный индекс отражает доходность традиционных наиболее рентабельных марок вина Италии, Испании, США и Австралии культовых лет изготовления. Средняя цена вина оценивается индексом Knight Frank в 859 футов стерлингов, при этом цена, например, одной из самых дорогих марок может составлять более £9000 (Romanee Conti Monopole Grand Cru), а цены самых доступных вин составляют около £70.

Если рассматривать лидерство стран и регионов, то Knight Frank Fine Wine Icons Index включает в себя анализ вин из следующих регионов: 43% — Франция, Bordeaux, 21% — Франция, Burgundy, 6% — США, Калифорния, 6% — Франция, Champagne, и Испания, Castilla y Leon, 5% приходится на Италию, Tuscany.

Соответственно, инвестиционная доходность различных марок вина варьируется в зависимости от сроков инвестирования (1 год, 5 лет или более). Представим доходность некоторых марочных вин через 1 год и 5 лет после приобретения их в свой инвестиционный портфель на Рисунке 3.

Рисунок 3. Доходность некоторых марочных вин [6].

За прошлые десять лет (2005–2015 г. г.) Knight Frank Fine Wine Icons Index по лучшим марочным винам вырос на 226%, что означает, что только инвестиции в классические автомобили могут показать большую долгосрочную доходность.

Wine Owners — это специально созданная в Великобритании 2011 году платформа (основатель Nick Martin), задачей которой является обмен информацией и управление инвестиционными портфелями крупнейших винных коллекционеров мира. В 2014 году компанией была создана специальная версия платформы, адаптированная для Гонконгского рынка. Платформа обеспечивает частный полный контроль над портфелями инвесторов, прозрачность оценок инвестиционных рисков, тенденции развития рынка и прямой доступ к мировым рынкам вина. Компания Wine Owners рассматривает инвестиции в вина перспективным направлением капиталовложений, поскольку общая емкость мирового рынка вина оценивается специалистами в 2 млрд. футов стерлингов. Марочное вино отвечает инвестиционным целям благодаря его относительной ликвидности и широко распространенному спросу со стороны различных коллекционеров.

Динамика Knight Frank Fine Wine Icons построена по данным аналитических отчетов компании на Рисунке 4.

Рисунок 4. Динамика Knight Frank Fine Wine Icons (в пунктах) [6].

Мировой рынок вина также является экономически привлекательным рынком благодаря следующим современным тенденциям развития данного рынка:

1. Глобализация спроса (рост числа потенциальных коллекционеров вина во всем мире),
2. Предложение является ограниченным (условия возделывания, изготовления и хранения),
3. Наличие достоверной информации о ценах, а также аналитических инструментов для определения доходности обеспечивают некоторую прозрачность данному рынку.

Таким образом, стоимость коллекционных вин с течением времени возрастает, однако, необходимо понимать, что данный актив является именно активом с долгосрочным порогом инвестирования и последующей финансовой отдачи, то есть речь идет о более чем пяти годах. Винные коллекции требуют тщательного подхода к отбору необходимых объектов для инвестирования, который обычно формируется с помощью профессиональных консультантов по данному рынку. При этом важным качеством винных коллекций является их надежная и прибыльная долгосрочная способность дифференцировать свои направления вложений, поскольку минимальной суммой для порога вхождения на данный инвестиционный рынок является сумма 5–6 тыс. долл.

Инвестор может формировать свои коллекции, непосредственно покупая вино у компаний — производителей коллекционного вина (Франция, Италия, Испания), либо приобретая их на вторичном рынке, где работают компании — посредники (США, Англия). При этом цены на вторичном рынке определяются во время проводимых на аукционных площадках винных аукционах (Christie's). Журнал Wine Spectator предоставляет всю информацию о ценах на различные винные коллекции, а портал Decanter позволяет сформировать виртуальный портфель и оценить его доходность.

Так, можно построить и проанализировать график доходности вин, которые пользуются наибольшей популярностью у западных коллекционеров, на примере итальянских вин.

Вина Италии известны сегодня как источник прибыльных винных инвестиций. SuperTuscans являются ключевым направлением вложений для инвесторов. Вина SuperTuscans имеют несколько характеристик, которые важны для совершения инвестиций: использование международных сортов винограда, сильный бренд и большие рыночные объемы. Как и французские вина Bordeaux, SuperTuscans производятся в больших количествах, тем самым обеспечивая ликвидность, и являются важными прибыльными компонентами для инвестиционных портфелей. Так, если мы построим график их доходности за 10 лет, то увидим, что пики роста своей цены этот бренд достигал через 2, 5 и 10 лет, что делает их выгодными инвестициями.

Рисунок 5. Индекс доходности вин SuperTuscans [8].

На Рисунке 5, представлен сравнительный рост стоимости вин SuperTuscans и индекса Liv-ex Fine Wine 50, который отражает движение цен на самые доходные рыночные вина марки Bordeaux. Liv — ex или London International Vintners Exchange — это лондонская биржа винных инвестиций, основанная в 1999 году. Крупные западные компании стремятся включить около 2–3% итальянских вин в свои инвестиционные портфели.

Когда коллекция сформирована, инвестор должен отслеживать конъюнктурные изменения на мировом рынке вин, то есть реализовывать по выросшим ценам те вина, которые имеют уже подходящий возраст и выдержку для их реализации, приобретая затем в свой портфель новые молодые вина. Реализация винных активов происходит на ведущих аукционных площадках.

Таким образом, мировой рынок коллекционных вин является быстро развивающимся инвестиционным рынком, спрос на данные активы за последние 10 лет со стороны инвесторов вырос на 14%. Все сделки по купле — продаже данных активов совершаются на ведущих аукционных площадках. Винные коллекции — это, в первую очередь, долгосрочный инвестиционный объект, доходность которого через год составляет около 10%, а через 5–10 лет, его стоимость способная вырасти в 2–3 раза. Многие крупные инвесторы и управляющие компании используют данные активы как надежный способ диверсификации их инвестиционных портфелей, поскольку они отвечают трем главным условиям для формирования инвестиций: глобализацией рыночного спроса, ограниченным предложением и расположением аналитических инструментов для определения их доходности.

Список литературы:

1. Рынок вин: эволюция и тренды (май 2014)// Международная организация вин. The Wine Market: evolution and trends (may 2014) // Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV, France). Режим доступа: <http://www.oiv.int/oiv/cms/index> (дата обращения 21.12.2016).
2. Задача инвестора: альтернативные активы. Отчет финансовой компании FinEx. Режим доступа: <http://finex-etf.ru/> (дата обращения 10.12.2016).
3. Американский винный аукционный дом Acker Merrall & Condit. Режим доступа: <https://www.ackerwines.com/> (дата обращения 12.12.2016).
4. Аналитический отчет о рынке вина 2014 г. компании Obsevatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Режим доступа: <http://oemv.es/> (дата обращения 12.01.2016).
5. Компания The Wine Group. <http://thewinegroup.com/> (дата обращения 12.01.2016).
6. Аналитические отчеты об альтернативных инвестициях Knight Frank. Режим доступа: <http://www.knightfrank.ru/> (дата обращения 22.11.2016).
7. Компания Wine Owners. Режим доступа: www.wineowners.com/ (дата обращения 15.01.2016).
8. Лондонская биржа London International Vintners Exchange. Режим доступа: www.liv-ex.com/ (дата обращения 12.01.2016).

References:

1. Rynok vin: evolyutsiya i trendy (mai 2014)// Mezhdunarodnaya organizatsiya vin. The Wine Market: evolution and trends (may 2014) // Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV, France). Rezhim dostupa: <http://www.oiv.int/oiv/cms/index> (data obrashcheniya 21.12.2016).
2. Zadacha investora: alternativnye aktivy. Otchet finansovoi kompanii FinEx. Rezhim dostupa: <http://finex-etf.ru/> (data obrashcheniya 10.12.2016).
3. Amerikanskii vinnyi auktsionnyi dom Acker Merrall & Condit. Rezhim dostupa: <https://www.ackerwines.com/> (data obrashcheniya 12.12.2016).
4. Analiticheskii otchet o rynke vina 2014 g. kompanii Obsevatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Rezhim dostupa: <http://oemv.es/> (data obrashcheniya 12.01.2016).
5. Kompaniya The Wine Group. <http://thewinegroup.com/> (data obrashcheniya 12.01.2016).

6. Analiticheskie otchety ob al'ternativnykh investitsiyakh Knight Frank. Rezhim dostupa: <http://www.knightfrank.ru/> (data obrashcheniya 22.11.2016).

7. Kompaniya Wine Owners. Rezhim dostupa: www.wineowners.com/ (data obrashcheniya 15.01.2016).

8. Londonskaya birzha London International Vintners Exchange. Rezhim dostupa: www.liv-ex.com/ (data obrashcheniya 12.01.2016).

*Работа поступила
в редакцию 23.01.2017 г.*

*Принята к публикации
26.01.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Королева А. С. Современные тенденции инвестирования на международном рынке коллекционных вин // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №2 (15). С. 278–286. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/koroleva-as> (дата обращения 15.02.2017).

Cite as (APA):

Koroleva A. (2017) Modern trends of investing in the international market of collectible wines. *Bulletin of Science and Practice*. (2), 278–286. Available at: <http://www.bulletennauki.com/koroleva-as>, accessed 15.02.2017.